

NUEVA Y CURIOSA RELACION
DE LA PEREGRINA DOCTORA

PRIMERA PARTE

Soberana luz brillante,
 Madre del divino Verbo,
 amparo de pecadores,
 palma, luz, libano y huerto;
 dad á mi pluma la gracia,
 que si la logro pretendo
 contar un caso admirable
 de los muchos que habeis hecho.

En la ciudad de Lisboa
 y en su lusitano pueblo,
 vivía un gran potentado
 tan noble y tan caballero,

que general de las tropas
 lo hizo su rey don Pedro;
 le llaman don Alejandro
 de Figueroa y Sarmiento,
 Este tal era casado
 (¡con qué pena lo refiero,
 con qué pesares lo digo
 y con qué dolor lo siento!),
 con una preciosa dama,
 de tan peregrino aspecto,
 con la mujer más hermosa
 que habia en todo aquel reino,

tan discreta y tan bizarra
 que si á Vénus eligieron
 por Diosa de la hermosura
 dándole la palma en premio,
 en doña Inés con más gracia
 se hallan Palas, Juno y Vénus.
 Se llamaba esta señora
 doña Inés Portocarrero;
 su esposo don Alejandro,
 que adora sus pensamientos,
 la tierra que pisa besa,
 y de continuo en su pecho
 la idolaltra cual deidad,
 que es su mayor consuelo.
 Este tap tiene un hermano
 en su alacio con ellos,
 que le llaman Federico,
 libiano, altivo y soberbio;
 este se quedaba en casa
 como de interino dueño
 cuando el hermano salía
 á cumplir con sus empleos;
 siendo pirata de esclavos
 y verdugo de los negros,
 enfado de las doncellas
 que le estaban asistiendo,
 porque á todos les servía
 de muy gravísimo peso,
 que lo que pasa en palacio
 en todo se está metiendo.
 Este tal se enamoró
 con mal nacidos intentos
 de la mujer de su hermano
 doña Inés Portocarrero;
 anda triste y pensativo,
 sin color y amarillento,
 hasta las aves le enfadan
 cuando vuelan por el viento.
 En fin, se determinó
 cierto día en unos versos
 fingiendo ser de su esposo,
 y echando un papel en medio
 daría parte de su amor
 con infernales intentos.
 Tomó doña Inés la carta

con alegría y contento
 por ser de don Alejandro,
 su consorte y compañero.
 Estándola repasando
 reparando en aquel pliego
 que estaba muy poco hollado,
 escrito de poco tiempo,
 rompió la nema, y al punto
 que ha empezado á leerlo,
 en su presencia lo arroja
 hecho pedazos al suelo.
 Detente, mujer incauta,
 guarda el papel en tu pecho,
 que podrá ser que te sirva
 algún día de provecho;
 mas, en fin, ya lo rompió,
 ¡qué lástima! no hay remedio.
 Mas, viendo don Federico
 el desaire que le ha hecho,
 colérico y enojado
 brota por los ojos fuego.
 Mas, ella disimulaba,
 y á solas está diciendo:
 — ¡Quién ha de guardar mi honor
 quiere ofenderme, cielo!...
 Mire por sí, Federico,
 sea juicioso y cuerdo.
 puesto que dos hermanos
 son dos almas en un cuerpo.
 No le quiso decir más;
 él se metió en su aposento
 maldiciendo su fortuna;
 jura por los altos cielos,
 que á pesar de todo el mundo
 ha de lograr sus intentos.
 Miró doña Inés un día
 á don Federico atento,
 y le vió de que traía
 el rostro muy descompuesto,
 y que le estaba brotando
 la ponzoña y el veneno;
 mas ella, como discreta,
 entre sí estaba diciendo:
 — Este quiere intentar
 un villano atrevimiento.

mas antes que lo ejecute yo quiero poner remedio. Mandó al punto que viniesen albañiles y arquitecto, y que en medio del jardín hiciesen, de jaspe negro, una bóveda curiosa cubierta con azulejos, cuanto cupiese una mesa, un par de sillas y un lecho; y que á la puerta le pongan unas barretas de hierro, cuanto se pueda por ellas meter el mantenimiento, con su golpe como cárcel, el pestillo fuerte y recio. En breve tiempo se hizo, que en donde sobra el dinero muy pronto se facilita por largo que sea el tiempo. De que estuvo preparado el reducido aposento, llamando á don Federico doña Inés Potocarrero, le dice:—Hermano mío, porque muy triste te veo quiero llevarte al jardín á ver los árboles bellos, verás una arquitectura hecha por un buen maestro, para en viniendo mi esposo que salga a tomar el fresco. De que oyó estas razones se creyó muy satisfecho que lo que antes fué esquivéz se iba convirtiendo en celos. Se fueron hacia el jardín, viendo aquel casino ameno, con la cama tan curiosa, le dió el corazón un vuelco, diciendo:—Esta es mi suerte; hoy se logran mis deseos. Mas dijole doña Inés con engañosos intentos: —Entre usted, don Federico,

repare lo que hay por dentro mientras yo cojo unas flores de las mejores del huerto. Hizo lo que le mandó, y apenas le vió dentro, cuando tirando la puerta con tal varonil esfuerzo, que quedando el golpe echado quedó Federico preso, diciéndole:—Aquí se pagan villanos atrevimientos. De que oyó aquestas razones tiró el ajuar al suelo, escarba, bufa y pátea, parece un león sangriento; jura que se ha de vengar á pesar del mundo entero. (Si el papel no hubiera roto no se viera en este espejo.) Ella se fué á su retrete, dejándole en cautiverio. Cuando vienen á palacio visitas de caballeros, de señoras principales, de sus parientes y deudos, cuando preguntan por él, dice doña Inés á tiempo, que le ha dado un accidente y un frenesí descompuesto, que ha habido que encerrarle para tenerle sujeto; que distraccion y regalos de sobra los tiene dentro. Desde entonces doña Inés tomó de casa el manejo, diciendo que está su hermano melancólico y enfermo. De allí á seis meses se supo en la corte por muy cierto, que el campo se levantaba, conviniéndose los reyes en dar treguas á la guerra, y que próspero y contento viene ya don Alejandro echando plumas al viento.

Doña Inés á Federico
le llevó un vestido nuevo,
un caballo enjaezado,
unas botas y el sombrero,
un maestro que lo afeite,
y que montase ligero
y le salga á recibir
con brazos abiertos,
sin darse por entendido
del indicado suceso,
que lo que ha hecho con él
él debía agradecerlo.
Con esto abrióle la puerta
aunque con algun recelo;
y él no se quiso quitar
el traje que lleva puesto,
y sin afeitarse monta
en el alazan soberbio.
El hermano que lo vió
tan abominable y feo,
le pregunta:—Hermano mio,
¿cómo vienes tan horrendo?
¿qué pesares te molestan,
qué disfraces son aquestos?
Entonces le respondió
de esta manera, diciendo:
—Tu esposa tiene la culpa
de verme como me veo
porque no hice su gusto,
que descansando en mi lecho
una noche me invitó
echándome mil requiebros;
pero yo le respondí
dándole buenos consejos,
y por aquesta razon
me ha estado dando tormentos
y me ha tenido hasta ahora
en triste recinto preso.
Don Alejandro que escucha
tan terrible atrevimiento,
como un mármol se quedó
un largo rato suspenso,
que quisiera que el abismo
le sepultara en su centro:
y entrando por el palacio

le salió al recibimiento
aquella blanca azucena,
aquella joya sin precio,
á recibirlo en sus brazos
del alma, y él con desprecio
la pegó tal bofetada,
con injuria de los cielos
y por no ver su hermosura
mandó que cuatro monteros
que son hombres de mal alma,
la llevasen á un desierto,
y que le saquen los ojos
y el corazon de su centro,
que en un paño se lo traigan
para quedar satisfecho.
¡Qué lastima, qué dolor,
qué pena, qué sentimiento,
qué injusticia, qué agravio,
qué castigo sin deberlo!
Salen una noche triste,
amparados del silencio,
aquellos facinerosos,
y antes que rompiera Febo
en un monte se hallaron
tan encumbrado y espeso,
que aquel dorado planeta
que vive en el cuarto cielo,
no ha podido con sus rayos
descubrirle sus cimientos.
Estando en aqueste sitio
arrimados á un gran fresno,
antes de darla la muerte
se disputaron primero
aquella prenda del orbe,
aquella joya sin precio.
Arman tan cruel batalla
sobre quién será el dueño,
que los cuatro parecian
unos lobos carniceros;
pero la Virgen María
los aires baja rompiendo
con su hijo de la mano
sacro Niño y rey inmenso,
y la dice:—Devota mia,
libre estás, no tengas miedo,

que ya vendré á visitarte,
aunque yo nunca te dejo;
un leon te ha de traer
proporcionado alimento,
y a queste te ha de guardar,
que estés velando o durmiendo.
La Virgen y el bello Niño
luego desaparecieron,

quedándose doña Inés
confusa en su pensamiento,
por saber de que un leon
la ha de dar el alimento,
Pero en la segunda parte
dará Juan Miguel del Fuego,
á todo oyente, el relato
del suceso verdadero.

SEGUNDA PARTE

Vamos ahora á los cuatro
que se quedaron riñendo,
que entre los tres dieron muerte
al que era jefe de ellos,
y los otros que se hallaron
de jaula sin el jilguero,
la buscaron por el monte
como caballo sin freno:
mas viendo que no la hallan
hicieron este concepto:
—¡Muy bien habemos quedado!
¿qué buena cuenta daremos
allá de nuestras personas
del encargo que traemos?
—Lo que podemos hacer
con este difunto cuerpo
será sacarle los ojos
y el corazon, y en un lienzo
nos lo podemos llevar,
y cumpliremos con esto.
En breve lo ejecutaron,
que fué diciendo y haciendo.
Dan la vuelta á palacio
y entregan en el pañuelo
el corazon y los ojos,
y don Alejandro atento
con cuidado preguntó
por el otro compañero;
todos juntos á una voz
estas palabras dijeron:

—También se quedó en el monte,
porque quiso muy soberbio
profanar á doña Inés,
y lo matamos por eso,
y en el monte se quedó
por andar tan descompuesto.
Volvamos á doña Inés,
que estando tomando el fresco
sentada junto á una fuente,
volviendo el rostro sereno,
vió que venia un leon
tan galan, tan halagüeño,
tan hermoso, tan bizarro,
que daba contento el verlo,
y que en la boca traia
el canastillo pequeño
hecho con dos mil primores,
todo de viandas lleno.
Hízoia una cortesía,
y lamiéndola los dedos
le entregó el canastillo
á su señora y su dueño,
y á la puerta de la cueva,
paseándose y rugiendo
anda haciendo centinela,
guardándola muy atento.
Al otro dia lo mismo
y de este modo iba siguiendo.
Pasaban todos los dias
las cosas que aquí refiero.

Vamos á don Federico,
que preguntó a los monteros
si es verdad que la mataron,
que les guardará el secreto,
y que también les dará
gran cantidad de dinero.
Al fin dijeron que no
y contaron el suceso,
como se quedó en el monte
sin agraviarla en un pelo.
Don Federico responde:
—En el alma lo agradezco;
todos juntos hemos de ir
á buscarla en el desierto,
que no pase de mañana;
y á mi hermano le diremos
que á una grande montería
voy con otros caballeros.
Salen del palacio y llegan
al fragoso Pirineo,
en sus encumbrados riscos,
peñas y montes subiendo;
mas quiso su mala suerte
que con la caverna dieran
donde doña Inés estaba
para perdicion de ellos,
que el leon de que los vió,
muy enojado y sangriento,
á los tres despedazó
en menos que dura un credo
salvándose solo el otro,
aunque vivo, casi muerto.
Mas doña Inés lo libró
del fiero animal sangriento
porque era don Federico
que lo conoció al momento:
do cupo en su sangre noble
aquel refran verdadero,
porque ella la mala obra
la pagó con buen extremo:
Da la vuelta á palacio
con mentiras y embelecos,
diciendo que un jabalí
le mató los compañeros,
y que él, con cinco heridas,

se subió encima de un cerro,
y que de allí se escapó
de aquel monstruo soberbio.
En el dia señalado
de la Encarnacion del Verbo,
se apareció á doña Inés
la Virgen de los Remedios
toda adornada de flores,
con el rostro muy risueño,
diciéndola:—Dios te guarde,
hija. Ya llegó el tiempo
de que dejes este sitio
y te vayas á tu pueblo,
curarás á tu esposo
que dias ha que está enfermo,
y tambien á tu cuñado
que las heridas vertiendo
todavía le echan sangre,
y perdónale los yerros.
El leon que te ha traído
el cotidiano alimento,
ha sido por mi mandato,
que así pago cuando quiero,
reservando á mis devotos
de este y semejantes riesgos.
Con esto la dió la Virgen
un pomito muy pequeño
lleno de bálsamo heróico,
como bajado del cielo;
quedándose doña Inés
convertida en pasajero,
camino que va á Lisboa,
con su báculo y sombrero,
y peregrinando llega
á la córte en breve tiempo,
á donde en ella curó
muy grande copia de enfermos,
sin que el bálsamo precioso
se menoscabara un pelo.
Toda la ciudad se admira
de la peregrina, viendo
los enfermos que curaba
tan consumidos y secos,
y luego los veian sanos
dentro de muy breve tiempo.

Va la nueva al general don Alejandro Sarmiento, que estaba ya desahuciado por la ciencia de Galeno, y juntamente su hermano. Al instante dispusieron criados que por las calles y la ciudad recorriendo buscasen la peregrina; preguntando á todo el pueblo vinieron á dar con ella en un humilde convento de las monjitas Descalzas, que estaba con sano celo curando á las religiosas de tabardillos molestos. Entre dos comendadores en un coche la metieron, dan la vuelta á palacio, y visitando al enfermo, tomándole el pulso dice: —Diga, señor caballero, ¿de qué pende esa dolencia? El dice:—De sentimiento, y de un gran dolor continuo, que desecharlo no puedo. Entonces ella responde: —No es mucho ese sentimiento, ni aqueste dolor es tanto, pues que de él no ha muerto. Apenas le echó en los labios aquel bálsamo supremo se levantó dando gracias al divino Padre Eterno. Queriendo tomar la puerta la atajaron los vuelos diciendo:—Por Dios, detenga, que hay que curar otro enfermo. Entonces ella responde: —Por mi vida que no puedo detenerme ni un instante, ni á curarle me atrevo si en público no confiesa todas sus culpas y yerros. Dijo el enfermo que sí,

pues ya estaba casi muerto, y le huelen las heridas que privaban el aliento. Mandó juntarse la gente de sus parientes y deudos, hasta los mismos criados que en palacio están sirviendo. A todos pidió perdon, pero á su hermano primero. El hermano le perdona en aquel mismo momento. —Hermano y señor, tu esposa era una joya sin precio, era un arca de esmeraldas, ejemplo de los ejemplos, dechado de las mujeres y espejo de los espejos. Y yo tan vil criatura, quise ofender su respeto, y por querer ofenderla me tuvo seis meses preso, mas yo por vengarme de ella la levanté el falso enredo. Don Alejandro que escucha echó mano al fuerte acero, diciéndole:—Vil hermano, atrevido y desatento, por haberte perdonado en tu sangre no me vengo. Entonces la peregrina le fue untando con los dedos las heridas, y al instante se levantó ya tan bueno. Grande copia de doblones, que pasaban de trescientos, le dan á la peregrina, y ella haciendo menosprecio dice:—Guarden las monedas, quiten allá ese dinero, que quizás les hará falta para sustentar los negros. Mas con cuidado miraba don Alejandro atento el rostro a la peregrina, y el traslado de su pecho

viendo que era todo uno,
 se abrasó en vivos incendios,
 la dice: —Señora mía,
 ¿de qué patria ó de qué reino
 es usted, aunque perdone?
 Ella con suaves ecos
 le responde: — Señor mio,
 yo soy de todos los reinos,
 vecina de todo el mundo,
 á mí me llaman por eso
 la Peregrina Doctora
 sin interés del dinero:
 la que curó a su marido
 y á su enemigo proterbo.
 Entonces Don Alejandro
 la dió un abrazo muy tierno,
 reconoció que es su esposa
 aquel hermoso portento.
 Toda la ciudad se admira
 la gran maravilla viendo;
 de puro contento lloran,
 y parece un jubileo
 de damas y de galanes
 y parientes que acudieron,
 que en el palacio no caben,
 sabiendo aqueste suceso.

En la ciudad de Lisboa
 hacen fiestas y torneos,
 toros y juegos de cañas,
 comedias y pasatiempos.
 A don Federico casan
 con otro hermoso portento,
 hermana de doña Inés,
 Elvira Portocarrero,
 quedando don Alejandro
 próspero, alegre y contento
 con su esposa doña Inés,
 rosa, clavelina, espejo,
 peregrina montañesa
 la que estuvo en el desierto,
 la que libró a su enemigo
 de manos del leon fiero.

Con esto acaba la historia
 ó aqueste breve compendio,
 de la mujer mas heroica
 que se ha visto en tales riesgos.
 Y la Virgen nuestra Madre
 la libró de los perversos,
 cubriéndola con su manto,
 poniendo al demonio freno,
 que siendo devota suya
 no la abandonó un momento.

FIN.

MADRID.—Despacho: Hernando, Arenal, 11.

CON-DECCIO
Manuel Masó